

L'analyse de réseaux pour l'étude des coopérations intergouvernementales : le cas du Bureau International d'Éducation (1929-1952)

Émeline Brylinski [1]

1: Université de Genève

Brylinski Emeline. 2024. "L'analyse de réseaux pour l'étude des coopérations intergouvernementales : le cas du Bureau International d'Éducation (1929-1952)", *Historical Network Research* 2024, Lausanne, DOI: 10.5281/zenodo.12598823

Cette communication vise à présenter la thèse Recommander l'Utopie ? Construction d'une coopération intergouvernementale par le Bureau International d'Éducation au milieu du 20e siècle²⁶ (Brylinski, 2022), en mettant l'accent sur l'emploi des techniques d'analyse de réseaux et les résultats obtenus.

Note : dans ce graphique, l'épaisseur des liens est relative au nombre de mentions émises (degrés sortant) d'un sommet A envers un sommet B ; la taille des nœuds est relative au nombre de mentions reçues (degrés entrant).

Source : Brylinski & Hofstetter, 2021, p. 234.

Figure 1. Représentation graphique du réseau unimodal des citations « valorisant le modèle éducatif de... », entre États et organisations, lors du débat portant sur la scolarité obligatoire (CIIP, 1951).

Créé en 1925 à Genève, le Bureau international d'Éducation (BIE) devient, dès 1929, une organisation intergouvernementale ancrée dans le sillage de l'effervescence des institutions internationales pendant l'Entre-deux-guerres. Au cœur de ce Bureau s'expérimente et se formalise une coopération intergouvernementale axée sur les questions éducatives, avec pour objectif d'asseoir la paix dans le monde (Hofstetter & Erhise, 2021). Les acteurs et actrices impliqués dans ce projet défendent l'idée selon laquelle c'est en pratiquant des formes de collaborations internationales, préservées d'enjeux politiques, qu'en découleront des attitudes pacifistes, la compréhension entre les peuples, et donc logiquement, la paix. Recommander l'utopie, peut-être est-ce une manière de résumer ces efforts incessants portés par nombre d'acteurs et d'actrices gouvernementaux impliqués au BIE : ces derniers sont engagés à concevoir un monde qui n'existe pas encore. Dès lors se construit une vision universelle portée par le Bureau se retenant d'être unique et encore moins imposée. Mais il y a là une certaine tension : cette utopie, qui se créait collectivement, se forme dans un espace-temps circonscrit par un groupe restreint de protagonistes chargés

²⁶ La thèse (Brylinski, 2022) s'inscrit dans le cadre d'une recherche financée par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNS) qui s'intitule « Le Bureau International d'Éducation (BIE) : un laboratoire de l'internationalisme éducatif (1919-1952) » (Hofstetter (dir.) & Droux (co-dir.), 2016-2020 ; subside n° 100011_169747).

de représenter des gouvernements. Recommander, certes, mais par qui et comment ? Qui sont les acteurs et les actrices de ce projet éducatif porté à l'échelle dite « intergouvernementale » ? Comment parviennent-ils à définir et à promouvoir leur(s) utopie(s) éducative(s) en se préservant de tout enjeu politique extérieur et des rapports de pouvoirs préexistants dans les relations interétatiques ?

Cette recherche s'inscrit dans le courant de l'histoire transnationale (Iriye, 2013) et privilégie une approche à la fois quantitative (faisant emprunt aux techniques d'analyse de réseaux et de prosopographie) et qualitative (analyses de discours et de correspondances personnelles). L'analyse de réseaux se révèle pertinente pour cartographier les géographies à l'œuvre, et pour distinguer les stratégies employées par les États et leurs représentant.e.s afin de diffuser leurs idées, mais aussi d'écarter certaines propositions. De fait, l'attention portée sur les interactions entre le BIE et les représentant.e.s d'État, et entre ces derniers, permet d'étudier comment se construit l'intergouvernementalisme éducatif, et d'identifier comment les parties prenantes de la coopération intergouvernementale se saisissent et définissent la cause qui les rassemble, soit l'éducation pacifique.

Ainsi, pour contribuer au débat concernant l'usage de l'analyse de réseaux en histoire, cette communication se concentre sur l'emploi de cette technique sur deux publications phares du BIE. D'une part sur les Bulletins d'information (1930-1933) qui valorisent les initiatives éducatives des États, et, d'autre part, sur les Procès-verbaux des Conférences Internationales de l'Instruction publique (1934-1958) qui retracent les débats en amont de la production de recommandations internationales en éducation. En restituant les résultats obtenus, il s'agit de démontrer comment l'analyse de réseaux permet d'étudier des mises en scène d'États (Laqua, 2011) et de leurs représentant.e.s, leurs interactions et les stratégies de coopération à l'œuvre pour valoriser ou faire taire certains savoirs (par exemple, voir la figure 1 insérée en pièce jointe). La visualisation de ces réseaux permet à la fois d'illustrer ces comportements, mais aussi de repérer certains phénomènes invisibles à partir d'une simple lecture de ces sources : une approche qui oriente, dans une seconde étape, l'analyse qualitative des archives manuscrites (Grandjean, 2018). Cette démarche permet d'affiner notre compréhension de la circulation et la co-construction de savoirs dans le cadre d'une organisation intergouvernementale, et peut également relever des enjeux de violence épistémique (Dotson, 2011).

Références

- Brylinski, É. (2022). *Recommander l'utopie? Construction d'une coopération intergouvernementale par le Bureau International d'Éducation au milieu du 20e siècle*. [Thèse de doctorat, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation]. Université de Genève. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:164046>
- Dotson, K. (2011). Tracking epistemic violence, tracking practices of silencing. *Hypatia*, 26(2), 236-257.
- Grandjean, M. (2018). *Les réseaux de la coopération intellectuelle. La Société des Nations comme actrice des échanges scientifiques et culturels dans l'entre-deux-guerres* [Thèse de doctorat en histoire]. Université de Lausanne.
- Hofstetter, R. & Erhise [Boss, C., Brylinski, É, de Mestral, A., Droux, J. & Schneuwly, B.]. (2021). *Le Bureau international d'éducation, matrice de l'internationalisme éducatif (premier 20e siècle)*. Peter Lang.
- Iriye, A. (2013). *Global and transnational history*. Palgrave-Macmillan.
- Laqua, D. (2011). Internationalisme ou affirmation de la nation ? La coopération intellectuelle transnationale dans l'entre-deux-guerres. *Critique internationale*, 52, 51-67.

Fonds d'archives et sources imprimées

Fond d'archives du Bureau International d'Éducation.

Bulletin du Bureau international d'éducation (1929– 1952). Genève : BIE.

Conférence internationale de l'instruction publique, procès- verbaux et résolutions (1934– 1939). Genève : BIE.

Conférence internationale de l'instruction publique convoquée par l'Unesco et le BIE, procès- verbaux et recommandations (1948– 1958). Genève, Paris : BIE, UNESCO.